

Rúbrica para evaluar una exposición oral

Jonathan Alberto Machuca Yaguana ¹

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11122958>

Evaluador:	Expositor(es):

No.	Dimensión	Excelente (2 a 3]	Regular (1 - 2]	Deficiente (0 - 1]	Subtotal
1	Dominio científico	Demuestra completo dominio del tema y no comete errores. La información está bien organizada.	Demuestra dominio de tema pero comete ciertas imprecisiones. La información se podría organizar mejor.	Demuestra poco dominio del tema y rectifica continuamente. La información está dispersa o desorganizada.	
2	Puesta en escena	Atrae la atención del público y la mantiene. La postura es erguida y establece contacto visual con la audiencia.	Atrae la atención del público pero la pierde. Evita el contacto visual con la audiencia.	Tiene problemas para conseguir la atención del público. La postura es inadecuada. Evita el contacto visual con la audiencia.	
3	La voz	Se expresa con voz clara, vocaliza, entona, matiza y casi no tiene muletillas.	Se expresa con un tono de voz adecuado, no obstante, tiene algunas muletillas.	Cuesta entender algunas frases, desarrolla un discurso plano o se traba constantemente.	
4	Recurso de apoyo	El material de apoyo favorece la exposición. Los elementos son claros, legibles y se complementan.	El material de apoyo puede mejorar. Los elementos visuales no se complementan del todo.	El material de apoyo no favorece la exposición. Cambia constantemente entre recursos y los elementos visuales no se complementan.	
5	Tiempo de exposición	La intervención se ajusta al tiempo planificado.	Excede o le sobra tiempo. Se precipita o alarga para entrar en el tiempo.	Excesivamente largo o insuficiente para cubrir adecuadamente el tema.	
6	Resolución de preguntas	Las respuestas que brinda son adecuadas y argumenta si es necesario.	Las respuestas que brinda pueden mejorar pero demuestra compromiso seguir aprendiendo.	Las respuestas son incorrectas, no responde directamente o divaga. Interrumpe cuando se lo retroalimenta.	

Para obtener una calificación en base 10 de la exposición (c) aplicar la siguiente fórmula:

$$c = \frac{(\sum \text{Subtotal})(10)}{18}$$

1. <https://orcid.org/0000-0002-3632-9348>